

WIEDERHERSTELLUNG TRADITIONELLER ACKERBAUPRAKTIKEN WIE "BOLLENÄCKER": DIE ROLLE DER AGROFORSTWIRTSCHAFT BEI DER WIEDERBELEBUNG TRADITIONELLER LANDWIRTSCHAFTSSYSTEME

1. Bollenäcker in der Region Waasland (Het Groene Waasland) 2. Barbierbeek-Tal 3. Bollenäcker in der Region Waasland (Het Groene Waasland) 4. Barbierbeek-Tal, Mais und Pappel

WAS UND WARUM:

Bolle Akker (deutsch: „Bollenäcker“ oder „gewölbter Acker“) bezeichnet eine besondere Form der Feldgestaltung, bei der das Zentrum des Ackers höher liegt als die Ränder. „Bollenäcker“ sind ein typisches Landschaftsmerkmal des Waaslands, einer historischen Region im Norden Belgiens. Archäologische Forschungen deuten darauf hin, dass diese charakteristischen, quadratischen, gewölbten Felder wahrscheinlich im 14. und 15. Jahrhundert angelegt wurden, um die Entwässerung und die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Die gezielte Modellierung der Feldoberfläche führte zu einer leichten Wölbung in der Feldmitte, die das Abfließen von Regenwasser erleichterte und Stauwasser auf dem lehmigen Untergrund verhinderte. Über Jahrhunderte prägten diese gewölbten Felder, die oft von Kopfweiden oder Pappeln gesäumt waren, das einzigartige Landschaftsbild der Gegend. Heute sind sie jedoch durch die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. Die Agroforstwirtschaft und die Förderung agroforstwirtschaftlicher Praktiken können als Hebel dienen, um dieses besondere landwirtschaftliche Kulturerbe zu erhalten. Gleichzeitig können sie zu mehr Biodiversität beitragen, die Landwirtschaft als Pufferzone zwischen Natur und urbanen Räumen neu positionieren und einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.

SCHLÜSSELWÖRTER: Landschaftsmerkmale, landwirtschaftliches Kulturerbe, Baumreihen und Hecken, ökologische Verbindungen und lokale Zusammenarbeit - zentrale Schlüsselemente für die Schaffung widerstandsfähiger und nachhaltiger Landwirtschaftssysteme

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Die Schaffung der gewölbten Felder war historisch gesehen eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Ackerland und Lebensmitteln. Um die charakteristische Wölbung zu erzielen, wurde der Boden entlang der vier Seiten eines Grundstücks teilweise an einem Hang ausgehoben und danach der Boden von außen nach innen gepflügt. An mindestens zwei Seiten legte man breite und tiefe Gräben an. In etwa 60 bis 80cm Tiefe unter der ursprünglichen Geländehöhe wurde eine 3 bis 4m breite, streifenförmige Vertiefung geschaffen. Von dort aus wurde ein zentraler Trenngraben mit einer Breite und Tiefe von 1 bis 1,5 Metern ausgehoben. Dadurch entstanden auf beiden Seiten zwei Terrassen, die jeweils über 1 Meter breit sind. Auf diesen Terrassen wurden Hecken mit Baumarten wie Buche, Weide, Eiche, Erle, Platane und Pappel gepflanzt.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Die Wiederherstellung und Wiederbepflanzung von Baumreihen und Hecken in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist heute aktueller denn je. Obwohl der Erhalt von gewölbten Feldern aus Sicht des Kulturerbes wertvoll ist, überwiegen die ökologischen und klimatischen Vorteile von Baumreihen und Hecken. Diese grünen Strukturen bieten greifbare Vorteile für die biologische Vielfalt, das Wassermanagement und die Kohlenstoffspeicherung - während sie zugleich neue potenzielle Einkommensströme für Landwirte eröffnen.

Hecken stärken die Landschaftsstruktur und stellen die ökologische Vernetzung wieder her. Sie erhöhen die Artenvielfalt und schaffen eine resiliente Landschaft, in der die Landwirtschaft wieder als Puffer zwischen der Natur und bebauten Zonen wie Industrie- oder Wohngebieten dient. Dank ihrer Fähigkeit, bei Starkregen Wasser aufzunehmen, verbessern sie zudem die Entwässerung der umliegenden Felder.

Darüber hinaus dienen Baumreihen als natürlicher Windschutz. Sie schützen Kulturen vor Windschäden und reduzieren die Verdunstung in Trockenperioden, wodurch die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen in Zeiten des Klimawandels erhöht wird. Ihr Wurzelsystem erhöht den organischen Kohlenstoffgehalt des Bodens und fördert so dessen Fruchtbarkeit.

Durch die Kombination von Fruchtfolgen (z. B. Klee, Weizen, Hanf oder Deckfrüchte) mit Baumreihen entsteht ein Agroforstsystem, das nicht nur höhere Erträge generiert, sondern auch zur Kohlenstoffspeicherung und Biomasseproduktion beiträgt (Carbon Farming). Bäume wie Pappeln können auch als Rohstoffe für biobasierte Produkte dienen – ein entscheidender Faktor für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft im Sinne des EU Green Deal.

Schließlich fördern Hecken die lokale Zusammenarbeit, insbesondere bei der Bewirtschaftung von Baumreihen und Gehölzen, und erbringen zugleich wichtige Ökosystemdienstleistungen für die Umgebung: Sie unterstützen eine achtsame Bodennutzung und durchdachte Landschaftsentwicklung. Auf diese Weise entsteht ein vielseitiges und zukunftsfähiges Landwirtschaftsmodell, in dem sich Ökologie, Ökonomie und Erbe gegenseitig stärken.

KERNAUSSAGEN:

- **Bollenäcker im Waasland besitzen historischen Wert und können durch agroforstliche Wertschöpfungsketten erhalten werden.**
- **Baumreihen und Hecken verbessern das Wassermanagement, erhöhen die Bodenfruchtbarkeit und dienen als natürlicher Windschutz.**
- **Agroforstwirtschaft mit Bäumen wie Pappeln unterstützt die Kreislaufwirtschaft, fördert Carbon Farming und stärkt die lokale Zusammenarbeit und Landschaftsstruktur.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.